

O USO DE TEXTOS LITERÁRIOS EM UM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA ADOTADO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DO CEARÁ

EL USO DE TEXTOS LITERARIOS EN UN LIBRO DIDÁCTICO DE LENGUA PORTUGUESA ADOPTADO EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL MEDIO DEL ESTADO DE CEARÁ

Dalila Monteiro Dantas¹
Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O texto literário é identificado como uma ferramenta crucial para o desenvolvimento linguístico do aluno, podendo contribuir significativamente para melhorar seu desempenho escolar. Este estudo investiga o tratamento dado aos textos literários em um material didático de língua portuguesa “Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3”, da editora Saraiva, adotado pela Rede Pública Estadual do Ceará. Preocupados com a persistência de índices insatisfatórios de proficiência em língua portuguesa entre os estudantes do Ensino Médio, apesar de melhorias recentes, este trabalho tem o objetivo de investigar a abordagem dada aos textos literários no material didático analisado. A metodologia baseia-se nos parâmetros estabelecidos por Peris (1991) para a análise de textos literários em materiais didáticos, considerando aspectos como a relação do texto com os objetivos de aprendizagem e as habilidades desenvolvidas pelos alunos. Por fim, a investigação apresenta um cronograma detalhado das etapas do trabalho, desde a escolha do tema até a defesa da monografia, e uma seleção de referências bibliográficas relevantes para embasar a pesquisa proposta.

Palavras-chave: Texto literário; Livro didático; Desempenho escolar..

Abstract: El texto literario se identifica como una herramienta crucial para el desarrollo lingüístico del alumno, pudiendo contribuir significativamente a mejorar su rendimiento escolar. Este estudio investiga el tratamiento dado a los textos literarios en dos materiales didácticos de lengua portuguesa “Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3”, da editora Saraiva, adotado por la Red Pública Estatal de Ceará. Preocupados por la persistencia de índices insatisfactorios de competencia en lengua portuguesa entre los estudiantes de Enseñanza Media, a pesar de las mejoras recientes, este trabajo tiene como objetivo investigar la aproximación dada a los textos literarios en los materiales didácticos analizados. La metodología se basa en los parámetros establecidos por Peris (1991) para el análisis de textos literarios en materiales didácticos, considerando aspectos como la relación del texto con los objetivos de aprendizaje y las habilidades desarrolladas por los alumnos. Finalmente, la investigación presenta un cronograma detallado de las etapas del trabajo, desde la elección del tema hasta la defensa de la monografía, y una selección de referencias bibliográficas relevantes para fundamentar la investigación propuesta.

Keywords: Texto literario; Livro didático; Rendimento escolar.

¹Licenciado do Curso de Português, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: aluno@gmail.com

²Orientador do Curso de Português UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A importância do texto literário como ferramenta educacional é um tema de relevância incontestável no contexto educacional contemporâneo. Diante desse panorama, torna-se fundamental reconhecer que os textos literários podem servir como uma valiosa fonte de input linguístico, proporcionando aos alunos a oportunidade de explorar as diversas nuances e possibilidades expressivas da língua. Ao se depararem com diferentes gêneros e estilos textuais, os estudantes ampliam sua capacidade de interação social e aprimoram suas habilidades comunicativas, aspectos essenciais no desenvolvimento linguístico e cognitivo.

Nesse contexto, é relevante destacar que o texto literário, quando utilizado de maneira adequada em sala de aula, desempenha um papel fundamental na formação dos alunos, contribuindo para o domínio de aspectos comunicativos variados. Conforme argumentado por Mendoza (2007), a leitura de textos literários pode potencializar o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos estudantes, proporcionando uma experiência enriquecedora e estimulante.

Portanto, percebe-se que o emprego eficaz do texto literário no ensino de língua portuguesa pode ter um impacto significativo na melhoria dos índices de aprendizagem dos alunos. Contudo, é importante ressaltar que, diante da realidade em que o livro didático ainda é considerado o principal recurso pedagógico por muitos professores, é crucial analisar de que forma os textos literários são apresentados nesses materiais, visando identificar possíveis oportunidades de aprimoramento.

Neste trabalho, propõe-se uma análise detalhada do papel dos textos literários em um livro didático de língua portuguesa utilizado na Rede Pública Estadual de Ensino do Ceará. Para tanto, serão examinadas as teorias sobre materiais didáticos apresentadas por diversos autores, tais como Peris (1991), Fernández (2000), Leffa (2003), Mendoza (2004, 2007), Aragão (2006) e Santos (2007). A obra selecionada para esta análise é o livro “Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3”, publicado pela editora Saraiva.

Ao longo deste estudo, será investigado como os textos literários são abordados no referido livro didático, avaliando-se sua adequação pedagógica, sua relevância para o desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos e sua capacidade de promover uma aprendizagem significativa. Além disso, serão examinadas as estratégias de ensino propostas pelo material, bem como as possíveis lacunas ou limitações na integração dos textos literários no processo de ensino e aprendizagem.

Partindo dessas reflexões, busca-se contribuir para o aprimoramento das práticas

pedagógicas no ensino de língua portuguesa, oferecendo subsídios teóricos e metodológicos que possam orientar os professores no uso mais eficiente e eficaz dos textos literários em sala de aula. Acredita-se que, ao valorizar e explorar o potencial pedagógico dos textos literários, é possível promover uma educação mais inclusiva, reflexiva e enriquecedora para todos os estudantes.

Como Peris (1991), foi um dos precursores desses estudos, utilizaremos, neste trabalho, o instrumento avaliativo proposto por ele.

2 DESENVOLVIMENTO

Este trabalho terá uma abordagem qualitativa de natureza básica com objetivo exploratório sendo seus procedimentos bibliográficos. Ele foi inspirado nos estudos dos seguintes autores: Peris (1991), Fernández (2000), Leffa (2003), Mendoza (2004, 2007), Aragão (2006) e Santos (2007); que defendem o uso de texto literário de forma adequada no contexto de sala aula para o aprimoramento da comunicação em língua materna e aquisição de línguas estrangeiras.

Ernesto Martín Peris - Peris (1991), ao publicar sua tese doutoral “Textos literarios y manuales de enseñanza de español como lengua extranjera.” em 1991, trouxe uma gama de reflexões sobre a maneira como os manuais didáticos traziam os textos literários em seus livros (quando estes apareciam nos livros didáticos), impulsionando diversos estudos.

Peris (1991) defendeu em sua tese que a literatura é um elemento essencial para o desenvolvimento da linguagem e da criatividade dos alunos. Ele propôs uma metodologia de ensino de língua portuguesa baseada na leitura e análise de textos literários. Desse desejo em construir uma metodologia capaz de verificar o tratamento dos textos literários em livros didáticos, Peris (1991) criou um instrumento avaliativo, do qual faremos uso parcial para analisar o livro Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3, utilizado atualmente (2024) por muitas escolas da rede estadual de ensino no estado do Ceará.

Após a publicação dos estudos de Peris (1991), diversos outros autores influenciados direta ou indiretamente por essas reflexões, se dedicaram a desenvolver muitos estudos sobre a mesma temática, como por exemplo:

Isabel Gretel María Eres Fernández - Fernández (2000), por sua vez, em seu trabalho “La producción de materiales didácticos de español como lengua extranjera en Brasil.” também analisa uma série de materiais didáticos de língua espanhola enfatizando o papel da literatura espanhola e hispanoamericana na aquisição de segunda língua, e na formação de cidadãos críticos e reflexivos.

Afirma que a literatura pode ajudar os alunos a entender melhor o mundo e a si mesmos.

Também o professor e pesquisador Vilson Jose Leffa - Leffa (2003), em sua obra “Produção de materiais de ensino – teoria e prática” destaca a importância da seleção de textos literários adequados à faixa etária e ao nível de conhecimento dos alunos. Além de propor atividades que incentivem a leitura crítica e prazerosa dos textos literários.

Já Antonio Mendoza Fillola - Mendoza (2004, 2007) publicou diversos trabalhos nos quais defendeu a utilização de diferentes gêneros literários no ensino de língua portuguesa. Propõe atividades que promovem a intertextualidade e a produção textual criativa.

Da mesma forma, a professora, escritora e pesquisadora Cleudene de Oliveira Aragão - Aragão (2006), em sua tese doutoral, enfatiza a importância da literatura na formação da identidade cultural dos alunos. Sugerindo também atividades que promovem o diálogo entre a literatura e outras áreas do conhecimento.

Por fim, a professora e também pesquisadora Ana Cristina dos Santos - Santos (2007), em seu trabalho “El texto literario y sus funciones en la clase de E/LE: de la teoría a la práctica.” destaca o papel da literatura na promoção da inclusão social e da diversidade cultural. Orientando professores a criar atividades que incentivem o respeito às diferenças e a valorização da cultura afro-brasileira e indígena.

A metodologia de análise de textos literários proposta por Peris (1991) é uma ferramenta fundamental para compreender e avaliar a integração desses textos nos materiais didáticos utilizados no ensino de língua portuguesa. Neste estudo, aplicamos essa metodologia ao livro didático “Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3”, da editora Saraiva, adotado pela Rede Pública Estadual de Ensino do Ceará.

Peris (1991) desenvolveu uma série de parâmetros e categorias didáticas para analisar textos literários em manuais de língua estrangeira, mas argumentamos que esses mesmos parâmetros são igualmente aplicáveis ao estudo de materiais destinados ao ensino da língua materna, dado que a comunicação é a finalidade comum a todas as línguas.

Objetivamente, trataremos neste trabalho apenas com os seguintes parâmetros de análise propostos por Peris (1991):

- I) Relação entre o texto literário e o restante da unidade didática ou lição em que é apresentado;**
- II) Competências e subcompetências que se busca desenvolver nos alunos;**
- III) Habilidades que os alunos devem ativar em relação à compreensão do texto;**

IV) Atividades que os alunos realizam para compreender o texto;

V) Contexto e conexão do texto dentro da unidade didática.

Vamos explorar cada um desses parâmetros em detalhes, aplicando-os à análise do livro didático “Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3”.

I) Relação entre o texto literário e o restante da unidade didática:

A análise dessa relação revela a integração do texto literário no contexto mais amplo do ensino de língua portuguesa. Observamos se o texto literário está alinhado aos objetivos da unidade, se serve como exemplo prático dos conceitos abordados e se contribui para o desenvolvimento das habilidades linguísticas dos alunos.

II) Competências e subcompetências pretendidas:

Identificamos as habilidades específicas que o texto literário visa desenvolver nos alunos, como compreensão textual, análise crítica, interpretação literária, entre outras. Além disso, analisamos as subcompetências associadas a essas habilidades, como vocabulário, gramática, estratégias de leitura, etc.

III) Habilidades ativadas pelos alunos:

Examinamos as habilidades cognitivas e linguísticas que os alunos devem empregar para compreender o texto literário, como inferência, dedução, identificação de figuras de linguagem, entre outras. Também consideramos a capacidade dos alunos de relacionar o texto com seus conhecimentos prévios e experiências pessoais.

IV) Atividades realizadas pelos alunos:

Avaliamos as atividades propostas no livro didático para promover a compreensão e análise do texto literário. Isso inclui exercícios de leitura, questionários, discussões em grupo, produção de resumos ou ensaios, entre outras atividades que estimulam a reflexão e a interação dos alunos com o texto.

V) Contexto e conexão do texto na unidade didática:

Analisamos o papel do texto literário dentro da sequência didática da unidade, observando como ele se relaciona com os temas e conteúdos abordados anteriormente e como prepara o terreno para os próximos. Também consideramos a relevância cultural, social e histórica do texto dentro do contexto mais amplo do currículo escolar.

Ao aplicar esses parâmetros à análise do livro didático "Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3", podemos avaliar de forma abrangente como os textos literários

são integrados no ensino de língua portuguesa, identificar pontos fortes e áreas de melhoria e fornecer orientações para o aprimoramento do material didático.

Esta análise contribui não apenas para a compreensão do livro em questão, mas também para o desenvolvimento de diretrizes mais amplas para o uso eficaz de textos literários no ensino de língua portuguesa em contextos educacionais diversos.

3 ANÁLISE

Antes de aplicarmos a metodologia de Peris (1991) como instrumento avaliativo no livro “Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3”, precisamos entender melhor como este livro didático se estrutura:

A figura 1, logo abaixo, mostra o livro “Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3”, que se divide em 4 unidades (uma para cada bimestre). Por sua vez, cada unidade está dividida em 3 capítulos.

Figura 1- Livro Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3. (páginas 14, 15 e 16)

Fonte: Editora Saraiva, 2016.

Observou-se que todos os seus capítulos iniciavam-se com uma seção dedicada à **Literatura**, seguida das seções de **Língua e Linguagem** e finalizando com a seção de **Produção Textual**. Foi possível constatar que dentro de todos os capítulos existiam pelo menos a presença de 3 tipos de textos literários e que estes guiavam o aluno a aprender sobre determinado assunto. Na seção de **Literatura** pôde-se perceber que a utilização do texto literário tinha como objetivo principal fazer o aluno conhecer estilos, autores e obras pertencentes a uma determinada escola literária.

Já na figura 2, observamos a parte dedicada a **Língua e Linguagem** o texto literário presente foi trabalhado com a finalidade trabalhar temas gramaticais:

LÍNGUA E LINGUAGEM

Crise

FOCO NO TEXTO

Leia o texto a seguir.

SE VOCÊ ACHA QUE SEU FILHO É MUITO "ARTEIRO", FIQUE CALMO ELE ESTÁ APENAS SENDO CRIANÇA!

Não se use indisciplinadamente de remédios na escola.

www.medicalizacao.com.br

1. Observe a parte não verbal do cartaz.

- Em que suporte está escrito o texto central? *Em uma lousa.*
- Que elementos estão em volta desse objeto? *Lápis coloridos, giz de cera, fitas, pinóis, comprimidos.*
- Desses elementos, qual foge ao universo escolar? *Os comprimidos.*

2. O texto foi produzido para divulgar uma campanha do Conselho Federal de Psicologia. Levante hipóteses.

A geração de 3D: José Luis do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Crise: Relatório e currículo

CAPÍTULO 2 143

Figura 2 - Livro Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3. (página 143)

Fonte: Editora Saraiva, 2016.

Seguindo a mesma lógica, a seção dedicada à **Produção Textual**, como podemos observar na figura 3, destina-se a trabalhar gêneros textuais, e para isso, utiliza um texto literário determinado gênero textual como modelo para que assim o aluno consiga, por meio da assimilação e internalização das estruturas textuais, produzir um texto escrito nos mesmos moldes. Como é possível visualizar na imagem a continuação:

Figura 3 - Livro Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso, Volume 3. (página 294)

Fonte: Editora Saraiva, 2016.

Observadas essas estruturas, analisamos o referido livro segundo o modelo de análise de Peris (1991), e obtivemos os seguintes resultados:

I) Relação que se estabelece entre o texto literário incorporado no manual e o resto da unidade didática ou lição em que se apresenta;

A relação estabelecida entre o texto literário incorporado no manual e o restante da unidade didática ou lição em que se apresenta é de interdependência e complementaridade. O texto literário serve como ponto de partida ou referência para explorar os temas, conceitos e habilidades abordados na unidade. Ele é utilizado para ilustrar e exemplificar os conteúdos tratados, permitindo aos alunos uma compreensão mais profunda e significativa dos conceitos apresentados. Além disso, o texto literário muitas vezes é conectado a outros textos, tanto literários quanto não literários, criando assim uma teia de relações intertextuais que enriquecem a compreensão dos estudantes sobre o tema em questão.

II) Competências e subcompetências que se propõe desenvolver nos discentes;

As competências e subcompetências que se propõem desenvolver nos alunos incluem habilidades de leitura crítica, análise textual, interpretação literária, compreensão contextual, identificação de recursos literários, reconhecimento de gêneros textuais, entre outras. Essas competências visam capacitar os alunos a compreender, apreciar e avaliar textos literários de forma autônoma e reflexiva, além de desenvolver sua capacidade de expressão escrita e oral.

III) Destrezas ou habilidades que os alunos ativam em relação com a recepção do texto;

As destrezas ou habilidades que os alunos ativam em relação à recepção do texto incluem a capacidade de compreender o significado literal e figurado do texto, identificar elementos como tema, personagens, enredo, ambiente e estilo literário, reconhecer recursos estilísticos e figurativos utilizados pelo autor, analisar a estrutura e organização do texto, interpretar e inferir significados implícitos, estabelecer conexões entre o texto e seu contexto histórico, cultural e social, entre outras habilidades relacionadas à leitura crítica e interpretativa.

IV) Atividades que os alunos realizam em conexão com a recepção do texto;

As atividades que os alunos realizam em conexão com a recepção do texto incluem a leitura atenta e analítica do texto literário, a discussão em grupo sobre sua interpretação e significado, a elaboração de perguntas de compreensão e análise, a produção de resumos, sínteses, interpretações e ensaios sobre o texto, a comparação com outros textos relacionados, a realização de atividades de pesquisa e investigação para contextualizar o texto, entre outras atividades que visam promover uma compreensão profunda e crítica do texto literário.

V) Lugar e conexão do texto na unidade.

O lugar e a conexão do texto na unidade são geralmente destacados na abertura da unidade ou na introdução da lição em que o texto é apresentado. Ele é introduzido como uma ferramenta pedagógica para explorar os temas e conceitos específicos abordados na unidade, e sua conexão com os demais conteúdos é estabelecida por meio de atividades e discussões que integram o texto literário ao restante da unidade. O texto é frequentemente relacionado aos objetivos de aprendizagem da unidade e serve como um recurso central para o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise realizada sobre o tratamento dos textos literários no livro didático de língua portuguesa adotado nas escolas públicas de nível médio do estado do Ceará, é possível concluir que esses textos desempenham um papel significativo no processo de ensino e aprendizagem.

A partir dos resultados obtidos através da aplicação dos parâmetros avaliativos propostos por Peris (1991), foi evidenciado que os textos literários estão integrados de forma coerente e complementar ao conteúdo programático, contribuindo para o desenvolvimento de competências linguísticas e literárias dos alunos.

A relação estabelecida entre os textos literários e os demais conteúdos abordados nas unidades didáticas demonstra uma interdependência que enriquece a compreensão dos estudantes

sobre os temas tratados. Além disso, as atividades propostas promovem uma leitura crítica e reflexiva, estimulando a análise textual e a interpretação literária.

É importante ressaltar que o uso adequado dos textos literários não apenas amplia o repertório cultural dos alunos, mas também os capacita a se expressarem de forma mais eficaz e coerente, tanto oralmente quanto por escrito. Dessa forma, o livro didático analisado apresenta uma abordagem que favorece o desenvolvimento integral dos estudantes.

Portanto, recomenda-se que o uso de textos literários continue sendo valorizado e explorado de forma significativa no contexto educacional, pois eles constituem uma ferramenta fundamental para o aprimoramento das habilidades linguísticas e cognitivas dos alunos, bem como para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

Por fim, para que o trabalho com o texto literário seja sempre adequado dentro das propostas modernas que priorizam a boa comunicação, sugerimos que novos estudos sejam desenvolvidos a partir dessa mesma temática, como por exemplo: ampliação desta análise para os volumes restantes (1 e 2) desta mesma coleção; desenvolvimento de outros estudos que possam expandir essa análise para outras regiões do Brasil, comparando como os textos literários são tratados nos livros didáticos de língua portuguesa de diferentes estados e investigando possíveis variações e padrões; e elaboração de bancos de atividades formuladas por meio das proposições dos referidos teóricos deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, C. O. **Todos maestros y todos aprendices: La literatura en formación delos profesores de E/LE tratada como Objeto de estudio, Recurso para la enseñanza y Formadora de lectores.** Tese de doutorado - Universitat de Barcelona, Barcelona, 2006.

CEREJA et al. **Português Contemporâneo - Diálogo; Reflexão e Uso**, Volume 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2016.

FERNÁNDEZ, G. M. E. **La producción de materiales didácticos de español como lengua extranjera en Brasil.** ABEH, Suplemento El hispanismo en Brasil, 2000.

LEFFA, J. V. (Org.). **Produção de materiais de ensino – teoria e prática.** EDUCAT – Editora da Universidade Católica de Pelotas, 2003.

MENDOZA, A. F. **La educación literaria: bases para la formación de la competencia lecto-literaria.** Málaga, Ediciones Aljibe S. L., 2004.

MENDOZA, A. F. **Materiales literarios en el aprendizaje de lengua extranjera.** Barcelona, ©

Horsori editorial, S. L.,2007.

OHMANN, R. Los actos de habla y La definición de literatura, en MAYORAL, J.A. (comp.) Pragmática de La comunicación literaria. Arco Libros. Madrid, 1986.

OLIVEIRA, M. K. de. Vygotsky e o processo de formação de conceitos. In: Piaget, Vygotsky, Wallon - Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.

PERIS, E. M. Textos literários y manuales de enseñanza de español como lengua extranjera. SEDELL, Universidades: Las Palmas, Murcia, Barcelona, Valladolid, Málaga, Almería, Granada, Valencia, 1991.

SANTOS, A. C. dos. El texto literario y sus funciones en la clase de E/LE: de la teoría a la práctica. UERJ/CNPq – UVA, 2007.

SCHMIDT, S. (org.) La comunicación literaria, en MAYORAL, J.A. (comp.) Pragmática de La comunicación literaria. Arco Libros. Madrid, 2005.

VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.